

RECENZJA / BOOK REVIEW

JAN MACEK, LADISLAV ROLLER, KAREL BENEŠ, KAMIL HOLÝ, JAROSLAV HOLUŠA 2020. Blanokřídli České a Slovenské republiky II. Širopasí. Academia, Praha, 669 ss., ISBN 978-80-200-2999-7

Jerzy BOROWSKI

Katedra Ochrony Lasu SGGW, ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776, Warszawa, e-mail: jerzy_borowski@sggw.edu.pl

We wrześniu br. ukazał się drugi tom atlasu błonkówek Czech i Słowacji. Tom ten w całości poświęcony jest rośliniarkom. Książka została opracowana w podobnym formacie co pierwszy tom i wydana przez tę samą oficynę wydawniczą – Academia. Mimo atlasowej wersji opracowania, jest to dzieło bardzo szczegółowe, wykonane przez najlepszych znawców rośliniarek z Czech i Słowacji.

Książka, dzięki formatowi zbliżonemu do A5, pomimo swojej objętości (669 numerowanych stron), wydaje się być poręczna i stanowić może pomoc w obserwacjach terenowych. Początkowa część atlasu obejmuje spis treści, 14 stron wiedzy ogólnej, na którą składają się przedmowa, budowa morfologiczna postaci doskonałych i larwalnych, ogólna bionomia rośliniarek, cykle rozwojowe, a także zarys klasyfikacji na poziomie rodzin.

Zasadnicza część książki obejmuje klucze do oznaczania rodzin, rodzajów i gatunków oraz charakterystyka poszczególnych gatunków. Całość wzbogacono o kolorowe zdjęcia przedstawiające poszczególne gatunki (z uwzględnieniem dymorfizmu płciowego), ich larwy, a niekiedy również detale budowy morfologicznej, jak czułki, elementy tułowia, nogi. Dla gatunków trudno rozróżnialnych, autorzy atlasu przedstawili na tablicach kolorowe zdjęcia samczych aparatów kopulacyjnych. Dopełnieniem opisów, kolorowych zdjęć larw i postaci doskonałych rośliniarek, są tablice barwne znajdujące się bezpośrednio za ostatnią scharakteryzowaną rodziną, które przedstawiają fotografie 80 gatunków rośliniarek w warunkach naturalnych.

Kończącą część atlasu obejmuje abstrakt w języku czeskim i angielskim, łaciński wykaz roślin żywicielskich wraz z żyjącymi na nich gatunkami rośliniarek, spis literatury obejmujący 48 pozycji, wykaz łacińskich i czeskich nazw rośliniarek i adresy autorów.

Ostatnie strony zajmuje dwujęzyczna część faunistyczna (Appendix/Appendix), z podziałem na Czechy i Słowację, w której autorzy zamieścili niepublikowane dane dotyczące rzadkich i nowych dla wymienionych krajów gatunków rośliniarek.

Największą zaletą atlasu jest szczegółowość zakresu problematyki, który został tu przedstawiony. W omawianej pozycji możemy znaleźć informacje na temat niemal wszystkich gatunków rośliniarek jakie

występują w Europie środkowej w tym i w Polsce. Dlatego książka ta jest wręcz niezbędna dla osób zaczynających interesować się tą grupą owadów, ale również jest bardzo przydatna dla osób już zaawansowanych. Atlas jest pierwszą pozycją, która przedstawia charakterystykę większości larw rośliniarek wraz z bardzo licznymi, kolorowymi zdjęciami. Drobnym minusem wydaje się opublikowanie atlasu wyłącznie w języku czeskim. Przy niektórych gatunkach autorzy umieścili krótkie komentarze taksonomiczne, a nawet zaproponowali kilka nowych synonimów, co jednak, mimo słuszności tez, powinno się odbywać na drodze odpowiednio skonstruowanych aktów nomenklatorycznych. Cena, w zależności od miejsca zakupu, waha się w przedziale 500–650 koron czeskich. Osobiście jestem przekonany, że dzięki tej pozycji zainteresowanie rośliniarkami gwałtownie wzrośnie, nie tylko u naszych południowych sąsiadów, ale i w naszym kraju.

Wpłynęło: 21 listopada 2020
Zaakceptowano: 25 listopada 2020